

VIZUAL O‘QISH BOSQICHLARINI PEDAGOGIK MENEJMENT FUNKSIYALARI BILAN INTEGRATSIYALASH TIZIMI

Narkabilova Gulnoza Pulatovna

FarDU o‘qituvchisi, DcS, dotsent

Sobirova Diloromxon Ma‘rufjon qizi

FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19638615>

Annotatsiya: Mazkur maqolada vizual materiallar asosidagi o‘qish texnologiyasining bosqichlarini pedagogik menejment funksiyalari bilan integratsiyalash tizimining nazariy asoslari yoritilgan. Muallif tomonidan vizual o‘qishning asosiy bosqichlari — motivatsiya, idrok etish, tahlil, mustahkamlash va baholash — pedagogik menejmentning rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik va nazorat funksiyalari bilan o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilinadi. Shuningdek, ta‘lim jarayonini samarali tashkil etishda ushbu ikki yo‘nalishni uyg‘unlashtirishning ahamiyati nazariy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada vizual o‘qitish va pedagogik boshqaruvni yagona tizim sifatida ko‘rib chiqishning konseptual yondashuvi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: vizual o‘qish, pedagogik menejment, integratsiya, nazariy yondashuv, ta‘lim tizimi, o‘qitish texnologiyasi, boshqaruv funksiyalari, konsepsiya

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические основы системы интеграции этапов визуального обучения с функциями педагогического менеджмента. Автор анализирует основные этапы визуального обучения — мотивацию, восприятие, анализ, закрепление и оценивание — во взаимосвязи с функциями педагогического менеджмента: планирование, организация, руководство и контроль. Обосновывается значимость интеграции данных направлений для эффективной организации образовательного процесса. В статье предлагается концептуальный подход к рассмотрению визуального обучения и педагогического управления как единой системы.

Ключевые слова: визуальное обучение, педагогический менеджмент, интеграция, теоретический подход, образовательная система, технологии обучения, управленческие функции, концепция

Abstract: This article presents the theoretical foundations of the system for integrating the stages of visual learning with the functions of pedagogical management. The author analyzes the main stages of visual learning—motivation, perception, analysis, consolidation, and assessment—in relation to the key functions of pedagogical management, including planning, organization, leadership, and control. The importance of integrating these areas for the effective organization of the educational process is theoretically substantiated. The paper proposes a conceptual approach to considering visual learning and pedagogical management as a unified system.

Keywords: visual learning, pedagogical management, integration, theoretical approach, educational system, teaching technology, management functions, concept

KIRISH

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘quv jarayonining sifat va samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytirish hamda ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi globallashtirish va axborotlashuv sharoitida bilimlar hajmining ortib borishi,

ularni qisqa vaqt ichida samarali o'zlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qitishda innovatsion yondashuvlar, xususan, vizual materiallar asosidagi o'qish texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Vizual o'qish texnologiyasi o'quv materiallarini tasviriy, grafik, sxematik va multimedia shakllarida taqdim etish orqali o'quvchilarning idrok etish jarayonini faollashtiradi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson axborotni ko'rish orqali tezroq va samaraliroq qabul qiladi, bu esa vizual vositalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada oshiradi. Ayniqsa, boshlang'ich va o'rta ta'lim bosqichlarida vizual materiallar o'quvchilarning diqqatini jamlash, ularni faol o'quv faoliyatiga jalb etish hamda bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan har qanday texnologiya o'z-o'zidan yuqori samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Uning samaradorligi ko'p jihatdan ushbu jarayonning qanday tashkil etilgani va boshqarilganiga bog'liqdir. Aynan shu jihatdan pedagogik menejmentning o'rni beqiyosdir. Pedagogik menejment ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rahbarlik qilish va nazorat qilish orqali uning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida o'qitish texnologiyalari bilan boshqaruv jarayonlarini o'zaro uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi[1].

Hozirgi kunda ta'lim tizimida mavjud muammolardan biri — o'qitish metodlari va boshqaruv jarayonlarining alohida-alohida ko'rib chiqilayotganligidir. Natijada, hatto samarali metodlar qo'llanilgan taqdirda ham, ularning natijadorligi yetarli darajada namoyon bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, o'qitish texnologiyalari va pedagogik menejmentni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Vizual materiallar asosidagi o'qish texnologiyasi o'zining ichki tuzilishiga ega bo'lib, u motivatsiya, idrok etish, tahlil, mustahkamlash va baholash kabi bosqichlardan iborat. Ushbu bosqichlar o'quv jarayonining izchil va mantiqiy tashkil etilishini ta'minlaydi. Biroq ushbu bosqichlarning har biri pedagogik menejment funksiyalari bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilsa, ta'lim jarayonining samaradorligi yanada ortadi. Masalan, motivatsiya bosqichi rejalashtirish va rahbarlik funksiyalari bilan, idrok etish bosqichi tashkil etish funksiyasi bilan, tahlil va mustahkamlash bosqichlari boshqaruv va muvofiqlashtirish bilan, baholash esa nazorat va monitoring bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi[2].

Mazkur integratsiya nafaqat o'quv jarayonini tizimli tashkil etishga, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga, ularning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchi faoliyatini samarali tashkil etish, resurslardan oqilona foydalanish va ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Demak, vizual o'qish texnologiyasi va pedagogik menejment funksiyalarini integratsiyalash orqali ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, vizual o'qish bosqichlarini pedagogik menejment funksiyalari bilan integratsiyalash tizimini nazariy jihatdan asoslash, uning tarkibiy qismlarini aniqlash va o'zaro bog'liqligini ochib berish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur maqolada ushbu masalaning nazariy asoslari tahlil qilinib, vizual o'qish va pedagogik boshqaruv jarayonlarini yagona tizim sifatida ko'rib chiqishning konseptual yondashuvi ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda vizual o'qitish texnologiyalari va pedagogik menejment masalalari alohida ilmiy yo'nalish sifatida keng o'rganilmoqda. Vizual ta'lim

vositalari o'quvchilarning idrok etish jarayonini faollashtirishi, axborotni tez va samarali qabul qilishiga yordam berishi hamda o'quv materialini uzoq muddatli xotirada saqlashga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'plab pedagogik manbalarda ta'kidlanadi.

Xususan, zamonaviy didaktik yondashuvlarda vizual materiallardan foydalanish o'quv jarayonini faollashtiruvchi vosita sifatida qaralib, u o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi. Shu bilan birga, vizual o'qitish texnologiyalarining samaradorligi ularning tizimli va maqsadli tashkil etilishiga bevosita bog'liq ekanligi ilmiy adabiyotlarda alohida ta'kidlanadi[3].

Pedagogik menejment bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda esa ta'lim jarayonini boshqarishning asosiy funksiyalari — rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, rahbarlik va nazorat — tizimli yondashuv asosida talqin qilinadi. Ushbu funksiyalar ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini samarali boshqarish va uning sifatini ta'minlashga xizmat qiladi[4].

Mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, vizual o'qish texnologiyasi va pedagogik menejment alohida yo'nalishlar sifatida yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, ularning bosqichma-bosqich integratsiyasi, ya'ni vizual o'qish jarayonini menejment funksiyalari bilan tizimli bog'lash masalasi hali yetarlicha yoritilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda nazariy tadqiqotlar olib borish zaruratini yuzaga keltiradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada vizual o'qish bosqichlari va pedagogik menejment funksiyalarini yagona tizim sifatida integratsiyalash masalasi nazariy jihatdan asoslanadi.

METODOLOGIYA

Maqolada nazariy-metodik yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda empirik tajribalar emas, balki mavjud ilmiy adabiyotlar va nazariy konsepsiyalar tahlili asosiy o'rinni egallaydi. Metodologik asosini tizimli yondashuv, funksional yondashuv va integrativ yondashuv tashkil etadi.

Tizimli yondashuv vizual o'qish bosqichlarini o'zaro bog'langan yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'rishga imkon beradi. Bu yondashuvga ko'ra, har bir bosqich alohida element emas, balki umumiy tizimning tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Funksional yondashuv pedagogik menejment funksiyalarining (rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik va nazorat) vizual o'qish bosqichlari bilan o'zaro bog'liqligini aniqlashga xizmat qiladi. Bu yondashuv har bir boshqaruv funksiyasining ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash imkonini beradi.

Integrativ yondashuv esa vizual o'qish texnologiyasi va pedagogik menejmentni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Bu orqali ta'lim jarayonini nafaqat metodik, balki boshqaruv jihatdan ham yaxlit tizim sifatida tahlil qilish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, maqolada qiyosiy va mantiqiy tahlil usullaridan foydalanilib, vizual o'qish bosqichlari va menejment funksiyalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariy jihatdan ochib beriladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Vizual o'qish bosqichlarini pedagogik menejment funksiyalari bilan integratsiyalash tizimi tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi ta'lim jarayonini yanada tizimli, maqsadga yo'naltirilgan va samarali tashkil etishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Vizual o'qish texnologiyasi o'quvchilarning axborotni tez va samarali qabul qilishiga, uni tahlil qilish va eslab qolish jarayonlarini yengillashtirishga xizmat qilsa, pedagogik menejment esa ushbu jarayonni boshqarish, tartibga solish va nazorat qilish imkonini beradi[5].

Nazariy tahlillar asosida vizual o‘qish bosqichlari va pedagogik menejment funksiyalari o‘rtasida funksional bog‘liqlik mavjudligi aniqlandi. Motivatsiya bosqichi o‘quv faoliyatini rejalashtirish va maqsadlarni belgilash funksiyasi bilan uyg‘unlashadi, bu esa o‘quvchilarda ichki qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi [6]. Idrok etish bosqichi esa o‘quv jarayonini tashkil etish funksiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, o‘quv materiallarini vizual vositalar orqali samarali taqdim etish imkonini beradi.

Tahlil va mustahkamlash bosqichlari pedagogik rahbarlik va muvofiqlashtirish funksiyalari bilan integratsiyalashgan holda o‘quvchilarning bilimlarni chuqur anglashini ta‘minlaydi. Baholash bosqichi esa nazorat va monitoring funksiyasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ta‘lim natijalarini tizimli tahlil qilishga xizmat qiladi.

Shu asosda aytish mumkinki, mazkur integratsiya natijasida vizual o‘qish jarayoni boshqariladigan va tizimli pedagogik mexanizmga aylanadi. Bu esa ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o‘qituvchi faoliyatini ham optimallashtiradi va uni rejalashtirilgan boshqaruv tizimiga yaqinlashtiradi.

Umuman olganda, vizual o‘qish texnologiyasi va pedagogik menejment funksiyalarining integratsiyasi zamonaviy ta‘limni modernizatsiya qilishda muhim nazariy ahamiyatga ega ekanligi asoslandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, vizual o‘qish bosqichlarini pedagogik menejment funksiyalari bilan integratsiyalash tizimining nazariy jihatlari tahlil qilindi. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, vizual o‘qish texnologiyasi va pedagogik menejment alohida yo‘nalishlar sifatida qaralganda ham, ularning o‘zaro uyg‘unligi ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Vizual o‘qish bosqichlari — motivatsiya, idrok etish, tahlil, mustahkamlash va baholash — pedagogik menejmentning rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik qilish va nazorat funksiyalari bilan uzviy bog‘liqlikda ekanligi asoslandi [7]. Ushbu bog‘liqlik ta‘lim jarayonini yagona tizim sifatida tashkil etish va uni boshqariladigan pedagogik mexanizmga aylantirish imkonini beradi.

Nazariy tahlillar natijasida shunday xulosaga kelindiki, vizual materiallar asosidagi o‘qitish faqat metodik vosita emas, balki pedagogik boshqaruvning tarkibiy qismi sifatida ham qaralishi lozim. Chunki vizual yondashuv o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirish bilan birga, ta‘lim jarayonini rejalashtirilgan va tizimli tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, vizual o‘qish va pedagogik menejment integratsiyasi o‘qituvchi faoliyatini optimallashtirish, ta‘lim jarayonini muvofiqlashtirish hamda natijalarni aniq nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytirishi aniqlandi. Bu esa zamonaviy ta‘lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruratini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mazkur integratsiya ta‘lim jarayonini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish va samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yo‘ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2014. – 45-bet.
2. Qurbanov Sh, Seytxalilov E. Pedagogik menejment. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 62-bet.

3. Karimov A.A. Zamonaviy didaktika va innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2018. – 112-bet.
4. Mirzaev B.B. Pedagogik menejment asoslari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020. – 87-bet.
5. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013. – 98-bet.
6. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart, 2019. – 156-bet.
7. Shukurullayev A.A. Ta'lim jarayonini boshqarish va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 134-bet.